

**РАЗВИТИЕ АДАПТИВНОГО ИНТЕЛЛЕКТА ЛИЧНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ В
УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОГО ОБЩЕСТВА (НА ПРИМЕРЕ ШКОЛ ТАШКЕНТА)**

Алимова Елена Геннадьевна

Ташкентский национальный университет имени Низами, доктор философии (PhD) по
психологическим наукам

E-mail: lena-alm@mail.ru

Аннотация: В статье рассматриваются психологические и педагогические аспекты развития адаптивного интеллекта школьников в условиях цифрового общества. Автор подчеркивает, что в эпоху цифровизации способность к когнитивной гибкости, эмоциональной регуляции и самоконтролю становится важнейшим условием успешного обучения и социализации. На основе эмпирического исследования, проведенного среди учащихся 6–8 классов школ Ташкента, выявлены уровни развития адаптивного интеллекта и их связь с успешностью адаптации к цифровой образовательной среде. Полученные результаты показывают, что высокий уровень когнитивной гибкости способствует лучшей эмоциональной устойчивости и снижению тревожности у подростков. В статье предложены практические рекомендации для педагогов и школьных психологов, направленные на развитие эмоционального интеллекта, повышение стрессоустойчивости и формирование позитивных стратегий адаптации. Работа имеет теоретическую и прикладную значимость для современной педагогической психологии.

Ключевые слова: адаптивный интеллект, когнитивная гибкость, эмоциональная регуляция, цифровое общество, школьная психология.

Abstract

The article examines the psychological and pedagogical aspects of developing adaptive intelligence among school students in the digital society. The author emphasizes that in the era of digitalization, cognitive flexibility, emotional regulation, and self-control are essential for effective learning and successful socialization. Based on an empirical study conducted among 6th–8th grade students in Tashkent schools, the research identifies the levels of adaptive intelligence and their relationship to digital learning adaptation. The results show that a high level of cognitive flexibility promotes emotional stability and reduces anxiety among adolescents. The article provides practical recommendations for teachers and school psychologists aimed at developing emotional intelligence, increasing stress resilience, and forming positive adaptation strategies. The study has both theoretical and practical significance for modern educational psychology.

Keywords: adaptive intelligence, cognitive flexibility, emotional regulation, digital society, school psychology.

Annotatsiya

Maqolada raqamli jamiyat sharoitida o'quvchilarning adaptiv intellektini rivojlantirishning psixologik va pedagogik jihatlari tahlil qilinadi. Muallif ta'kidlaydiki, raqamlashtirish davrida

kognitiv moslashuvchanlik, emotsional boshqaruv va o‘zini nazorat qilish qobiliyatlari samarali o‘qish hamda muvaffaqiyatli ijtimoiylashuvning muhim sharti hisoblanadi. Toshkent shahridagi maktablarning 6–8-sinflar o‘quvchilari o‘rtasida o‘tkazilgan empirik tadqiqot asosida adaptiv intellekt darajalari va raqamli ta’lim muhitira moslashish bilan bog‘liqligi aniqlangan. Natijalar yuqori kognitiv moslashuvchanlik o‘smirlarning emotsional barqarorligi va tashvish darajasining pasayishiga yordam berishini ko‘rsatadi. Maqolada o‘qituvchilar va maktab psixologlari uchun emotsional intellektni rivojlantirish, stressga bardoshlilikni oshirish va ijobiy moslashuv strategiyalarini shakllantirish bo‘yicha amaliy tavsiyalar berilgan. Tadqiqot zamonaviy pedagogik psixologiya uchun nazariy va amaliy ahamiyatga ega.

Kalit so‘zlar: adaptiv intellekt, kognitiv moslashuvchanlik, emotsional boshqaruv, raqamli jamiyat, maktab psixologiyasi.

Введение.

Современное цифровое общество требует от личности не только знаний, но и высокой способности к адаптации. Цифровая трансформация образовательной среды в Узбекистане приводит к необходимости формирования у школьников таких качеств, как гибкость мышления, эмоциональная устойчивость и критическое восприятие информации.

Адаптивный интеллект, включающий когнитивную гибкость, метакогнитивный контроль и эмоциональную саморегуляцию, становится важнейшей составляющей успешной социализации подростков [1-5].

В последние годы школьные психологи отмечают рост трудностей адаптации учащихся к цифровому формату обучения. Многие подростки испытывают эмоциональное выгорание, снижение концентрации внимания и повышенную тревожность.

Постановка вопроса. Цель исследования — выявить уровень развития адаптивного интеллекта у учащихся средних классов школ Ташкента и определить взаимосвязь между когнитивной гибкостью, эмоциональной регуляцией и успешностью адаптации в цифровой образовательной среде.

Гипотеза исследования: высокий уровень когнитивной гибкости и эмоциональной саморегуляции способствует более успешной адаптации школьников к условиям цифрового общества.

Развитие адаптивного интеллекта школьников в условиях стремительной цифровизации образовательной среды представляет собой одно из ключевых направлений современной психолого-педагогической науки. В условиях, когда информационные технологии радикально трансформируют формы обучения, коммуникации и когнитивную активность учащихся, становится необходимым формировать у школьников способности, обеспечивающие их психологическую устойчивость, гибкость мышления и готовность к изменениям [6-9].

Обоснование цели опирается на современные концепции адаптивного интеллекта, предложенные Р. Стернбергом, который рассматривает адаптивный интеллект как способность эффективно взаимодействовать с постоянно изменяющейся средой, использовать когнитивные и метакогнитивные ресурсы для решения новых задач и сохранения внутреннего баланса личности [22].

В мировой психолого-педагогической практике существует ряд валидных методик для диагностики компонентов адаптивного интеллекта. Наиболее распространёнными являются следующие:

1. **Adaptability Scale (Martin & Rubin, 1995)** — шкала адаптивности, оценивающая способность индивида изменять свои когнитивные и поведенческие стратегии в зависимости от контекста. Она позволяет измерять когнитивную гибкость, эмоциональную отзывчивость и социальную приспособляемость [19].
2. **Cognitive Flexibility Inventory (Dennis & Vander Wal, 2010)** — тест когнитивной гибкости, используемый для оценки способности учащихся воспринимать альтернативные точки зрения и вырабатывать разнообразные способы решения проблем. Данная методика активно применяется в США, Канаде и странах Европы при исследовании школьной адаптации и эмоциональной устойчивости [12].
3. **Emotional Regulation Questionnaire (Gross & John, 2003)** — опросник, направленный на изучение стратегий эмоциональной регуляции, таких как когнитивная переоценка и подавление эмоций. Он используется для определения уровня эмоционального интеллекта и стрессоустойчивости учащихся [15].
4. **Digital Competence Framework for Citizens (DigComp, European Commission, 2022)** — международный стандарт, определяющий ключевые цифровые компетенции, включая умение адаптироваться к новым технологическим условиям, управлять информацией и сохранять психологическое благополучие в цифровом пространстве.

В отечественных и узбекских исследованиях адаптивный интеллект также рассматривается как интегральная характеристика личности, сочетающая когнитивную, эмоциональную и социальную составляющие [11]. В контексте школьного образования это качество выступает индикатором готовности учащегося к саморазвитию и психологическому благополучию в условиях цифровизации [21].

Методологическая база настоящего исследования сочетает зарубежные и локально адаптированные инструменты. В частности, в качестве диагностического комплекса использованы:

- опросник эмоционального интеллекта [18];
- тест когнитивной гибкости по модели Мартин — Рубин [19];
- авторская анкета «Адаптация к цифровой среде обучения», разработанная на основе структуры DigComp и ориентированная на оценку трудностей саморегуляции, цифровой зависимости и учебной мотивации [14].

Комплексное применение данных методик позволило выявить статистически значимые связи между когнитивной гибкостью и эмоциональной регуляцией ($r = 0,61$; $p < 0,01$), что подтверждает интегративную природу адаптивного интеллекта. Полученные результаты согласуются с выводами зарубежных исследований [13, 20], согласно которым развитие метакогнитивных навыков и эмоциональной саморегуляции способствует повышению учебной успешности и психологической устойчивости подростков в цифровой среде.

Таким образом, исследование направлено на практическое внедрение научных подходов, признанных в мировой психологии, в образовательную систему Узбекистана. Оно способствует разработке новых программ психолого-педагогической поддержки школьников, ориентированных на формирование адаптивного интеллекта как ключевой компетенции XXI века.

Методы исследования.

В исследовании приняли участие 60 учащихся (32 девочки и 28 мальчиков) в возрасте от 12 до 14 лет из трёх общеобразовательных школ Ташкента.

Применялись следующие методики:

1. Опросник «Эмоциональный интеллект» (автор Д. Люсин, адаптация А. Ильина).
2. Тест когнитивной гибкости (по модели С. Мартин и Дж. Рубин).
3. Авторская анкета «Адаптация к цифровой среде обучения» (10 вопросов о трудностях и стратегиях саморегуляции).

Обработка данных осуществлялась с использованием методов описательной статистики и корреляционного анализа.

Результаты и обсуждение

Анализ данных показал, что:

48% учащихся имеют средний уровень адаптивного интеллекта,

32% — высокий уровень,

20% — низкий уровень.

У школьников с высоким уровнем адаптивного интеллекта наблюдается развитая эмоциональная саморегуляция и выраженная способность к когнитивной гибкости. Они легче воспринимают новые форматы обучения, проявляют инициативу и готовы к групповому взаимодействию.

При низком уровне адаптивного интеллекта отмечается повышенная тревожность, импульсивность и трудности концентрации внимания. Такие учащиеся чаще жалуются на усталость от онлайн-занятий и испытывают трудности при смене учебных платформ.

Корреляционный анализ показал положительную взаимосвязь между когнитивной гибкостью и эмоциональной регуляцией ($r = 0,61$; $p < 0,01$), что подтверждает гипотезу о комплексном характере адаптивного интеллекта.

Таким образом, развитие когнитивной и эмоциональной сфер личности является ключом к повышению адаптационных возможностей школьников в условиях цифровизации образования.

Практические рекомендации

1. Включать в школьные программы модули по развитию эмоционального интеллекта и саморегуляции.
2. Проводить групповые занятия с элементами когнитивно-поведенческих техник.
3. Организовывать тренинги по управлению вниманием и стрессоустойчивости в цифровой среде.
4. Разрабатывать психолого-педагогические игры, направленные на формирование гибкости мышления и позитивного отношения к изменениям.
5. Рекомендовать родителям ограничивать чрезмерное использование гаджетов и содействовать созданию здорового психологического климата дома.

Заключение.

Адаптивный интеллект является важнейшей характеристикой личности школьника, определяющей успешность его взаимодействия с быстро меняющимся цифровым обществом.

Развитие этого качества требует комплексного подхода, включающего когнитивные, эмоциональные и социальные компоненты.

Результаты исследования показали, что формирование когнитивной гибкости и эмоциональной регуляции способствует не только успешной адаптации учащихся, но и общему повышению их психологического благополучия.

Список литературы

1. Выготский Л. С. Мышление и речь. — М.: Лабиринт, 2005.
2. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. — М.: Смысл, 2005.
3. Гоулман Д. Эмоциональный интеллект. — М.: Манн, Иванов и Фербер, 2020.
4. Гарднер Г. Структура разума. Теория множественного интеллекта. — М.: Альпина Паблишер, 2019.
5. Зубофф Ш. Эпоха надзорного капитализма. — М.: АСТ, 2021.
6. Туркл Ш. Одиноки вместе. — М.: Corpus, 2017.
7. Дорофеева М. А. Клиповое мышление в цифровую эпоху // Вопросы психологии, 2022, №3.
8. Гут В. В. Адаптивный интеллект: новая парадигма психологического анализа // Психологический журнал, 2023, №2.
9. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. — М.: Питер, 2019.
10. Петрова Е. В. Психологическая адаптация школьников к цифровой образовательной среде // Педагогическая психология, 2021, №4.
11. Абдуразаков Ш. Р. Психологические аспекты развития адаптивного интеллекта учащихся // Психология и образование. – Ташкент, 2022. – № 4. – С. 45–52.
12. Dennis J. P., Vander Wal J. S. The Cognitive Flexibility Inventory: Instrument development and estimates of reliability and validity // Cognitive Therapy and Research. – 2010. – Vol. 34. – P. 241–253.
13. Dweck C. S. Mindset: The New Psychology of Success. – New York: Random House, 2017. – 256 p.
14. European Commission. The Digital Competence Framework for Citizens 2.2 (DigComp 2.2). – Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2022. – 72 p.
15. Gross J. J., John O. P. Individual differences in two emotion regulation processes: Implications for affect, relationships, and well-being // Journal of Personality and Social Psychology. – 2003. – Vol. 85 (2). – P. 348–362.
16. Гут В. В. Адаптивный интеллект: новая парадигма психологического анализа // Психологический журнал. – 2023. – № 2. – С. 15–28.
17. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. – М.: Смысл, 2005. – 352 с.
18. Люсин Д. В., Ильин Е. П. Эмоциональный интеллект: структура, диагностика и развитие. – СПб.: Питер, 2019. – 240 с.
19. Martin M. M., Rubin R. B. A new measure of cognitive flexibility // Psychological Reports. – 1995. – Vol. 76. – P. 623–626.
20. OECD. Students, Digitalization and Well-Being: International Perspectives. – Paris: OECD Publishing, 2023. – 190 p.
21. Петрова Е. В. Психологическая адаптация школьников к цифровой образовательной среде // Педагогическая психология. – 2021. – № 4. – С. 52–59.
22. Sternberg R. J. Adaptive Intelligence: Surviving and Thriving in Times of Uncertainty. – Cambridge: Cambridge University Press, 2019. – 320 p.